

в здравеопазването, но е насочена неправилно. Спешните центрове са последното място където пациентите, които са или неосигурени, или са пробвали да отидат при личния си лекар, да посетят специалист или болница отиват. Всичкото това рефлектира точно върху спешните медицински специалисти, които са на 24 - часово разположение, обират всички недостатъци на системата и неслучайно е най-голям процентът на агресия върху тях.

Използвана литература:

1. Национална здравна стратегия 2008 – 2013 година.
2. Национална здравна стратегия 2020 г.
3. Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014 – 2020. Министерство на здравеопазването. 2014
4. Миланов С. Що е Спешна медицина и мястото и в здравната система на Република България. Спешна Медицина, 2013;17(2):11-20.
5. <https://bg.wikipedia.org/wiki/>.
6. <https://en.wikipedia.org/wiki/>.

LOCAL DEFORMATION OF THE TRACHEOBRONCHIAL TREE AS A MANIFESTATION OF THE TUBERCULOSIS PROCESS (CASE STUDY)

Steiner M.

Samara City Hospital No. 4", FSBEI HE SamSMU MOH Russia, endoscopist, associate professor of the Department of Surgery of the IPE

Biktagirov Yu.

FSBEI HE SamSMU MOH Russia, endoscopist, associate professor of the Department of Surgery IPE

Korymasov E.

FSBEI HE SamSMU MOH Russia, surgeon, head of the Department of Surgery IPE

Krivoshchekov E.

FSBEI HE SamSMU MOH Russia, surgeon, professor of the Department of Surgery IPE

Zhestkov A.

FSBEI HE SamSMU MOH Russia, Head of the Department of General and Clinical Microbiology, Immunology and Allergology

Makova E.

CHOOOVO "Medical University" Reaviz ", pulmonologist; Associate Professor of the Department of Internal Medicine. orcid.org/0000-0002-7600-4978

Khoroshilov M.

FSBEI HE SamSMU MOH Russia, surgeon, assistant of the Department of Surgery IPE

ЛОКАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА, КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЁЗНОГО ПРОЦЕССА (ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)

Штейнер М.Л.

ГБУЗ Самарской области "Самарская городская больница №4", ФГБОУ ВО "СамГМУ" Минздрава России, врач-эндоскопист, доцент кафедры хирургии ИПО

Биктагиров Ю.И.

ФГБОУ ВОСамГМУ" Минздрава России, врач-эндоскопист, доцент кафедры хирургии ИПО

Корьмасов Е.А.

ФГБОУ ВО "СамГМУ" Минздрава России, врач-хирург, заведующий кафедрой хирургии ИПО

Кривошеков Е.П.

ФГБОУ ВО "СамГМУ" Минздрава России, врач-хирург, профессор кафедры хирургии ИПО

Жестков А.В.

ФГБОУ ВО "СамГМУ" Минздрава России, заведующий кафедрой общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии

Макова Е.В.

ЧУОООВО "Медицинский университет "Реавиз", врач-пульмонолог; доцент кафедры внутренних болезней. orcid.org/0000-0002-7600-4978

Хорошилов М.Ю.

ФГБОУ ВО "СамГМУ" Минздрава России, врач-хирург, ассистент кафедры хирургии ИПО

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8091811>

Abstract

In the 11th issue of the Vrach journal for 2021, we analyzed in detail the algorithm for the action of an endoscopist when deformities of the tracheobronchial tree are detected during a visual examination [1], inherent in a wide variety of lung diseases, incl. tumor genesis and specific tuberculosis process [2, 3, 4, 5, 6]. It has been shown that the unreasonably widely used term "Cicatricial deformity of the bronchus" is only a special case of deformities of the tracheobronchial tree. This is a characteristic variant of the outcome of severe nonspecific inflammation of the bronchial wall, for example, in chronic obstructive pulmonary disease [7, 8, 9]. In order to regard this deformity as a consequence of cicatricial changes, it is necessary, according to the principle of the highest danger, to exclude more dangerous causes of bronchial deformity.

Аннотация

В 11-м номере журнала "Врач" за 2021 г. мы подробно разбирали алгоритм действия врача-эндоскописта при выявлении в процессе визуального осмотра деформаций трахеобронхиального дерева [1], присущих самым различным заболеваниям лёгких, в т.ч. опухолевого генеза и специфического туберкулёзного процесса [2, 3, 4, 5, 6]. Было показано, что необоснованно широко используемый термин "Рубцовая деформация бронха", представляет собой лишь частный случай деформаций трахеобронхиального дерева. Это характерный вариант исхода выраженного неспецифического воспаления бронхиальной стенки, например при хронической обструктивной болезни лёгких [7, 8, 9]. Для того, чтобы расценить данную деформацию, как следствие рубцовых изменений, необходимо по принципу наивысшей опасности, исключить более опасные причины бронхиальной деформации

Keywords: bronchology, deformation, bronchus.

Ключевые слова: бронхология, деформация, бронх

Для оптимизации диагностического поиска была предложена специальная технологическая карта этиологической верификации деформации бронха, предусматривающая поэтапное проведение определённых дополнительных диагностических эндобронхиальных манипуляций при визуальном

выявлении бронхиальных деформаций во время визуального эндобронхиального осмотра (табл.1) [1].

Подобный подход позволяет если не исключить, то значительно уменьшить процент диагностических ошибок. Приводим собственное наблюдение.

Таблица 1

Технологическая карта этиологической верификации деформации бронха

№	Содержание этапа
1.	Лаваж деформированного бронха (долевой, сегментарный, субсегментарный) с последующим определением в бронхоальвеолярной жидкости атипичных клеток, а также кислотоустойчивых микобактерий (КУМ) методами посева и микроскопии осадка по Цилю-Нильсену
2.	Проведение браш-биопсии из устья деформированного бронха и смежных бронхов. Полученный материал наносится на два отдельных предметных стекла для последующего проведения цитологического исследования (в условиях патологоанатомического отделения) и бактериоскопии осадка по методу Циля-Нильсена (в условиях общеклинической лаборатории)
3.	Проведение щипковой биопсии из шпоры деформированного бронха для проведения гистологического исследования. Перед помещением фрагментов биопсируемой ткани в транспортировочную ёмкость с 10%-м раствором формалина выполняются мазки-отпечатки (на 1-2 предметных стекла) для дополнительного цитологического и бактериологического исследований.
4.	Проведение "защищённой" браш-биопсии в дистальных отделах предшествующего порядкового бронха, от которого отходит деформированный бронх. Полученный материал также наносится на два отдельных предметных стекла для последующего проведения цитологического исследования (в условиях патологоанатомического отделения) и бактериоскопии осадка по методу Циля-Нильсена (в условиях общеклинической лаборатории)

Клиническое наблюдение. Пациент П., 76 лет, был госпитализирован в пульмонологическое отделение с внебольничной правосторонней верхнедолевой пневмонией (рентгенологически подтверждённой). При поступлении отмечалось удовлетворительное состояние, пациент был физически активен. Беспокоила умеренная слабость, скудный кашель с незначительным количеством прозрачной мокроты, периодическим повышением температуры тела по вечерам до субфебрильных цифр. Страдает гипертонической болезнью II-й стадии (постоянно принимает периндоприл в дозе 10

мг в сутки); кроме того, страдает сахарным диабетом II-го типа (уровень гликемии успешно корректируется диетой). Пациент не имел привычных интоксикаций, работал бухгалтером до 70 лет; работа не была связана с производственными вредностями. Проблемных эпидемиологических контактов отмечено не было. Аллергологический анамнез отягощён не был. На электрокардиограмме отмечался синусовый ритм, срединное положение электрической оси сердца. Сатурация кислорода держалась на уровне 96-98% без дополнительной подачи кис-

лорода. Среди лабораторных данных отмечался незначительный лейкоцитоз. Была назначена традиционная терапия, включая антибиотики.

Однако спустя две недели положительной рентгенологической и клинической динамики не было; рентгенологически сохранялась инфильтрация лёгочной паренхимы в верхней доле правого лёгкого. Это послужило причиной назначения пациенту бронхоскопии. В ходе проведения исследования были отмечены явления диффузного умеренно выраженного катарального эндобронхита;

незначительное количество слизистого, легко отделяемого секрета. Кроме того, локально была выявлена деформация сегментарного бронха В₁ верхней доли правого лёгкого; провести бронхоскоп через деформированное устье бронха не представлялось возможным (Рис. 1).

В эндоскопическом заключении эта ситуация была обозначена, как "Деформация сегментарного бронха В₁ верхней доли правого лёгкого, требующая морфологической и бактериологической оценки".

Рис. 1. Деформация правого сегментарного бронха В₁

Согласно предложенному выше способу этиологической верификации деформации бронха, был полностью выполнен соответствующий 4-этапный набор дополнительных диагностических эндобронхиальных манипуляций. Помимо деформированного сегментарного бронха В₁ верхней доли правого лёгкого исследованию были подвергнуты смежные сегментарные бронхи В₂ и В₃. Точкой приложения 4-этапа стали дистальные отделы правого верхнедолевого бронха. В результате проведённых исследований получены кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) в жидкости диагностического бронхоальвеолярного лаважа сегментарного бронха В₁ методом бактериоскопии осадка по Цилю-Нильсену, кроме того, в материалах мазков-отпечатков были также обнаружены КУМ. Позже методом посева жидкости бронхоальвеолярного лаважа была идентифицирована *Mycobacterium tuberculosis*.

Инфильтрация лёгочной ткани была расценена, как проявление инфильтративного туберкулёза лёгких. Пациент переведён для дальнейшего лечения в противотуберкулёзный диспансер.

Заключение. Этот случай показателен тем, что лишь кропотливое проведение дополнительных диагностических эндобронхиальных манипуляций в отсутствие явных клинических и инструментальных симптомов заболевания помогло установить правильный диагноз

Список литературы:

1. Штейнер М.Л., Жестков А.В., Биктагиров Ю.И. с соавт. Деформация бронха в бронхоскопической практике. // Врач. — 2021. — Том 32, №11. — С. 66-69.
2. Chung H.S., Lee J.H. Bronchoscopic assessment of the evolution of endobronchial tuberculosis. // Chest. — 2000. — Vol.117. — P. 385-392.
3. Van der Drift M.A., Van der Wilt G.J., Thunnissen F.B., Janssen J.P. A prospective study of the timing and cost-effectiveness of bronchial washing during bronchoscopy for pulmonary malignant tumors. // Chest. — 2005. — Vol.128, №1. — P. 394-400.
4. Волков В.С. Бронхоскопия в дифференциальной диагностике поражений бронхов при туберкулёзе и онкологических процессах. // Военно-медицинский журнал. — 2007. — Том 328, №4. — С. 20-23.
5. Серов О.А., Колпаков О.А., Краснов В.А. Комплексное обследование больных в диагностике туберкулёзного поражения бронхов. // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. — 2011. — №2(70). — С. 48-54.
6. Василенко В.И., Аблицов Ю.А., Аблицов А.Ю. с соавт. Современные возможности дифференциальной диагностики рака лёгкого. // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. — 2013. — Том 8, №2. — С. 10-14.

7. Геренг Е.А., Суходоло И.В., Плешко Р.И. с соавт. Структурно-функциональные изменения в слизистой оболочке бронхов при хронических воспалительных заболеваниях. // Пульмонология. — 2015. — №3 (25). — С. 357-362.
8. Soja J., Loboda P., Mikrut S. et al. Assessment of remodeling in chronic obstructive pulmonary disease using imaging methods. // Pol. Arch. Med. Wewn. — 2015. — Vol.125 (9). — P. 659-665.
9. Brasier A.R. Therapeutic targets for inflammation-mediated airway remodeling in chronic lung disease. // Expert. Rev. Respir. Med. — 2018. — Vol. 12(11). — P. 931-939.